

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЁМОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ УНИВЕРСИТЕТА

Атавуллаева С.Ж.¹, Кодирова З.А.²

Аннотация:

В данной работе анализируется специфика обучения русскому языку в неязыковых группах университета в свете современных требований, проблема выявления и постановки цели и задач в формировании навыков письма и чтения на русском языке, дидактические и методологические аспекты отбора содержания текстов профессиональной направленности в национальных группах университета. В связи с этим необходимо менять современную образовательную модель, особо обращая внимание на обучение речевой деятельности.

Ключевые слова: тексты, методика, формирование, проблема, обучение, процесс, преподаватель, воспитание, знание, чтение, речевая деятельность.

doi: <https://doi.org/10.2024/урбаҳо58>

Мы живем в XXI веке – веке глобализации и ускоренного развития всех отраслей, в том числе и образовательно-воспитательной области. В настоящее время современный образовательно-воспитательный процесс включает в себя различные виды обучения: личностно-ориентированное, интегрированное, проблемное, модульное, дифференцированное, инклюзивное, уполномоченное и другие. Все вышеуказанные виды обучения научно обоснованы и служат формированию и развитию гармонично развитого и интеллектуально богатого поколения.

Современная методика преподавания учебных предметов предлагает вниманию образовательных учреждений и преподавателей всесторонне и концептуально обоснованную методику, методы, приемы, которые апробированы в течение долгого времени в различных образовательных учреждениях разных стран. Но, учитывая своеобразный наш менталитет, культуру воспитания и обучения, каждый преподаватель может выбирать из вышеперечисленных методов и методик, применяемых конкретно в его педагогической деятельности. Каждый преподаватель, если он, конечно, по призванию преподавателя и мастер своего дела, прекрасно знает свое дело.

Поэтому, учитывая возрастные, физиологические, физические, психологические и другие особенности развития, преподаватель имеет право использовать конкретные, доступные обучающимся и гарантирующие конкретные результаты, методы и приемы обучения.

Ниже мы рассмотрим некоторые актуальные проблемы преподавания русского языка на первых курсах, в узбекских группах университета и некоторые пути их преодоления. Как известно, предмет русский язык в узбекских группах, преподается один год. Учитывая особенное различие узбекского и русского алфавита, это было определено в программе ГОСОСО.

¹ Атавуллаева С.Ж., доценты межфакультетской кафедры русского языка СамГУ им. Ш.Рашидова

² Кодирова З.А., доценты межфакультетской кафедры русского языка СамГУ им. Ш.Рашидова

На первом курсе, с целью мотивации учащихся к получению новых знаний на русском языке и успешного усвоения русского алфавита, желательно было бы использовать различные мультимедийные средства обучения, аудио - визуальные четверостишия, с последующим их заучиванием, которые закрепляют материал по темам «Звуки и буквы».

В группах с узбекским языком обучения еще одним из актуальных проблем преподавания русского языка является развитие техники чтения и орфографической грамотности учащихся. Чтобы учащиеся правильно читали, комментировали, поняли прочитанный материал, нужно с терпением работать с ними. Эти проблемы возникают всегда, так как в русском языке специфические правила расстановки ударений: разноместность и подвижность, фонетическое чередование и редукция, твердость и мягкость согласных звуков.

Чтобы решить такую проблему, предлагаем использовать следующие занимательные игры, которые мы считаем доступными и мотивирующими учащихся к изучению нового материала.

Например: «Чтение по цепочке», «Чтение по зигзагу».

По учебной программе даются специальные тексты. Например «Ташкент-столица Узбекистана». Делим группу на команды. Можно по рядам и начинаем игру.

«Чтение по цепочке» - это работа по связному тексту. Каждый студент, по очереди, читает по одному предложению из текста быстро, четко, ясно: в целом, прочитанный текст должен быть как одно целое, без длительной остановки. Принципы: не перебивать, не останавливать, не исправлять допущенные ошибки в ходе чтения. А только после чтения текста делать замечания, потом исправлять ошибки и сделать выводы. Такая работа помогает развить быструю реакцию, технику чтения, учит студентов к коллективной работе.

Учащиеся должны обязательно читать на каждом уроке по принципу «Чтение по зигзагу» или «Чтение по цепочке». При такой работе гарантировано развитие техники чтения, зрительной и слуховой памяти учащихся одновременно.

Еще одна из актуальных проблем на уроках русского языка в узбекской группе – это обогащение словарного запаса учащихся, которая считается основной целью занятия. По требованиям ГОСОСО студент первого курса должен иметь словарный запас в объеме 2500 слов. Традиционная словарная работа: перевод, подбор синонимов, антонимов, составление словосочетаний и предложений дает ожидаемые результаты только на короткое время, точнее на данном этапе занятия. Многие студенты на следующий урок почти забывают эти слова, так как часто эту работу проводит сам преподаватель на доске, устно опрашивая студентов. Учащимся остается только их переписать, составить вместе с преподавателем простые предложения и закрепить только на данном уроке. В данный момент занятия обязательно нужно включить разные занимательные игры, помогающие развить память учащихся.

Например: игра «Ёлка» или «Дерево». Эту игру можно проводить фронтально, в форме соревнования или попарно. Если группа разделить на две команды и предлагать им украсить елку словами-украшениями на определенную тему, соблюдая принципы «Кто быстрее» и «Кто больше», будет гарантирован отличный результат. Учащиеся по одному из каждой команды будут выходить к доске, и написать слова: левая сторона картинки – первой команде, правая сторона – для второй команды.

Это игра сильно отличается от «Кластера» - набора слов, потому что в данной игре слова должны подбираться таким образом, чтобы, используя их можно было составить сначала простые предложения, а затем в конце получился целый текст на определенную тему. При такой работе формируется и развивается быстрая реакция, чувства дружбы, взаимоподдержки, уважения коллектива. Учащиеся легко запоминают не только новые слова, но и целый текст.

Примерно получается такой мини-текст: Узбекистан – наша родина. Столица Узбекистана – Ташкент. Территория Узбекистана 447, 7 млн. кв. км. Население Узбекистана – 37 миллионов. Древние города Узбекистана – Самарканд, Бухара, Хива. Символы Узбекистана – герб, гимн, флаг. Узбекистан- многонациональная страна. Земля- щедрая, богатая.

Игра «Исследователь» тоже хорошо помогает учащимся при обогащении словарного запаса. Это очень интересная и доступная игра в любой группе и на любом этапе урока. Преподаватель на доске напишет разбросанные буквы слова, предлагает образовать слова, используя только данные буквы. Условие игры: кто быстрее и больше всех образует слова. (Буквы можно разрезать из разных цветных бумаг). В целях мотивации задание усложняется (учитывая знания, навыки и умения студентов определенных групп, образовать только имена существительные или только глаголы) и дается определенное время для выполнения задания.

К, Я, П, Н, М, Т, О, Г, А, С, И, Ь, Л.

Сила, нос, сон, сто, ось, гол, лось, лань, соль, нить, слон, стон, стол, стиль, гость, ось, гол, лот, тон, нота, лист, стая, гнать, гонять, таял, ком, стоял, гонял... Можно образовать более 40 слов.

Другие слова для игры: Страна, Узбекистан, студент, староста, транспорт и т. д.

В последнее время очень низко упала орфографическая грамотность учащихся, что считается еще одной наиболее болезненной проблемой преподавания русского языка в национальных группах. В целях преодоления такой проблемы, мы предлагаем систематически использовать на уроках орфографические занимательные игры. В целях развития орфографической грамотности на уроках русского языка проводятся разные виды диктантов, списывания, выполнения письменных упражнений, дающие положительные результаты. Наряду с ними можно предлагать вниманию учащихся следующие игры.

Например: «Предложение на одну букву» - условие игры таково: преподаватель предлагает составить самое длинное предложение на одну из букв алфавита, например «М» или любую другую. Работу можно выполнять фронтально в тетрадях, в малых группах на доске в форме соревнования, как парная работа на листочках. При такой работе развивается логическое и творческое мышление, орфографическая грамотность, быстрая реакция.

Образец: Со скуки сплетничала с соседями. Дамир дёргал дверь. Хомяк хрумкал хурму. После плавания пошли погулять в парк. Моя мама Мадина Мурадовна – младшая медсестра. Моя маленькая машина малолитражка MINI меньше Мерседеса. Старик столярничал, строил сараи. Сестра сшила себе сарафан. Старшая сестра Салима сшила средней сестре и себе сиреневый сарафан. Боб-бегун бегал быстро.

Преподаватель на занятиях должен стать ведущим – направляющим. Готовясь к уроку, подбирая необходимый занимательный материал, обязательно учитывая особенности обучающихся, преподаватель должен создать атмосферу дружелюбия и взаимопонимания. Учащиеся должны получать огромное удовольствие, учась к новым знаниям и запоминать пройденный материал на всю жизнь. Отсюда возникает новый принцип обучения: «Научиться на всю жизнь». Если только умелый модератор, любящий свое дело, будет заниматься обучением и воспитанием подрастающего поколения, если он сумеет зажечь учащихся, пробудить в них интерес к своему предмету, то тогда действительно дают положительные результаты и новые педагогические технологии, и новые методы, и новые приемы.

Список использованной литературы:

[1]. И.В.Никишина. *Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе.* Издательство «Учитель», Волгоград, 2008.

[2]. В. Н. Рыжова. *Дифференциация обучения как важный фактор развития познавательных интересов школьника.* Журнал «Завуч» №8, 2010.

[3]. В.И.Боголюбов. *Педагогические технологии: эволюция понятия.* Издательство «Просвещение», 2011.

[4]. В.А. Бахвалов. *Методики и технологии образования.* Рига, 2009.

[5]. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. *Современные технологии преподавания русского языка и литературы.* Рекомендовано Министерством высшего и среднего специального образования в качестве учебника для студентов вузов Ташкент - 2016.

[6]. А.Е. Аникин *Русский этимологический словарь.* Издательство Знак. 2011г. Выпуск 4.

[7]. Рогова Г.В. *Обучению чтению аутентичных текстов на занятиях по иностранному языку.*